

Analisis Perilaku Pemakaian Tabir Surya Berdasarkan Warna Kulit

Mitayani Purwoko

Staf Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : mitayani.dr@gmail.com

ABSTRAK

Paparan sinar UV pada kulit dapat mengakibatkan eritema dan kulit terbakar, warna kulit menjadi hitam, penuaan kulit, dan kanker kulit. Pekerjaan juga merupakan salah satu penyebab seringnya seseorang terpapar sinar UV. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara warna kulit pekerja terhadap perilaku pemakaian tabir surya.

Penelitian observasional analitik dengan desain potong lintang pada pekerja HSE Center Pertamina Palembang dengan besar sampel 134 orang. Subjek penelitian diminta mengisi kuesioner lalu dianalisis dengan uji *Chi Square*.

Pekerja di Pertamina HSE Training Center mempunyai warna kulit terang (9,0%) dan kulit gelap (91,0%). Pekerja di Pertamina HSE Training Center yang mempunyai perilaku baik dalam hal pemakaian tabir surya sebesar 14,2%, perilaku cukup sebesar 3,7%, dan perilaku kurang sebesar 82,1%. Nilai *p* untuk hubungan antara persepsi warna kulit dan perilaku pemakaian tabir surya adalah 0,000 ($p < 0,05$).

Alasan yang mungkin menyebabkan pekerja dengan persepsi warna kulit terang memiliki perilaku lebih baik dalam hal pemakaian tabir surya adalah karena sinar UV dapat mengubah warna kulit mereka menjadi lebih gelap sehingga pemakaian tabir surya diharapkan dapat menjaga warna kulit mereka.

Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi warna kulit terang dengan perilaku penggunaan tabir surya yang baik pada pekerja.

KATA KUNCI: pemakaian tabir surya, warna kulit, hubungan warna kulit dan tabir surya

I. PENDAHULUAN

Kulit berkontak langsung dengan lingkungan luar. Akibatnya, kulit melakukan banyak fungsi penting, yang sebagian besar bersifat protektif.¹ Kulit merupakan organ yang paling sering terpapar radiasi sinar UV. Paparan sinar UV dapat mengakibatkan eritema dan kulit terbakar (*sunburn*), warna kulit menjadi hitam, penuaan kulit, *photosensitivity*, dan karsinogenesis yaitu kanker kulit nonmelanoma (NMSC) dan kanker kulit melanoma. Paparan sinar UV dari sumber sinar matahari dan buatan di kehidupan sehari-hari meningkatkan resiko pertumbuhan kanker kulit.²

Di Jakarta, pada tahun 2000-2009, Poliklinik Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin (IKKK) Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) melaporkan 261 kasus Karsinoma Sel Basal (KSB), diikuti dengan 69 Karsinoma Sel Skuamosa (KSS), dan 22 melanoma.³ Berlainan dengan data sebelumnya, Rumah Sakit Kanker Dharmas (RSKD) selama tahun 2005-2007 mencatat bahwa NSMC yang

tersering adalah KSS diikuti oleh KSB dan melanoma.⁴

Tidak menggunakan perlindungan terhadap paparan sinar matahari merupakan salah satu faktor risiko dari kanker kulit dan merupakan salah satu alasan timbulnya NMSC di Amerika Serikat pada 2010. NMSC dan melanoma dapat dicegah dengan cara rutin memakai *sunscreen* yang mengandung *sun protection factor (SPF)* 15 atau lebih.⁵ *Sun Protection Factor (SPF)* adalah sistem penilaian yang dikembangkan untuk mengukur tingkat perlindungan dari eritema yang dihasilkan dari penggunaan tabir surya. Semakin tinggi SPF, semakin besar perlindungannya. SPF hanya berkaitan dengan UVB.² *Persistent Pigment Darkening (PPD)* adalah metode untuk mengukur proteksi terhadap UVA. Jika SPF mengukur kemerahan pada kulit, metode PPD menggunakan radiasi UVA untuk mengukur perubahan warna gelap kulit. *Protection Grade Of UVA (PA)* adalah sistem penilaian untuk mengukur perlindungan terhadap UVA yang digunakan Jepang dan beberapa negara Asia.⁶

Menurut data *National Health Interview Survey* (NHIS), sekitar sepertiga dari orang dewasa biasanya atau selalu menggunakan tabir surya ketika di luar rumah dan di bawah sinar matahari selama 1 jam atau lebih. Jika digunakan dengan benar, penggunaan tabir surya secara teratur dapat mengurangi risiko kanker kulit dan mencegah atau menunda penuaan kulit.⁷

Pekerjaan juga merupakan salah satu penyebab seringnya seseorang terpapar sinar UV, yaitu pada pekerjaan di lapangan (*outdoor*). Pekerja lapangan lebih sering terpapar sinar UV karena mereka menghabiskan waktu kerja di luar ruangan. Pekerja lapangan menerima 10%-70% dari paparan sinar UV setiap hari kerjanya tergantung pada lama waktu paparan, dibandingkan dengan pekerja kantoran yang menerima 6% dari paparan sinar UV pada musim panas.⁸ Oleh karena itu, peneliti ingin menilai perilaku pemakaian tabir surya para pekerja berdasarkan persepsi warna kulit.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional*. Penelitian dilaksanakan selama bulan November 2015 di *HSE Training Center Manager* Pertamina, Palembang. Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh pekerja di kota Palembang dan populasi terjangkaunya adalah seluruh pekerja laki-laki di Pertamina *HSE Training Center Manager* Palembang sebanyak 134 orang. Sampel dipilih dengan metode *total sampling*. Kriteria inklusinya adalah jenis kelamin laki-laki dengan umur 18- 55 tahun, serta bekerja minimal 8 jam untuk setiap hari kerja. Data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh para responden. Data sekunder diperoleh dari data kepegawaian *HSE Training Center Manager* Pertamina, Palembang. Data kemudian dianalisis menggunakan program komputer khusus statistik dengan uji *Chi Square*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, warna kulit dalam penelitian ini dibedakan menjadi kulit terang dan kulit gelap. Distribusi responden menurut warna kulit dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Warna Kulit dan Perilaku Penggunaan *Sunscreen*

Warna Kulit	Perilaku Penggunaan <i>Sunscreen</i>			Jumlah
	Baik	Cukup	Kurang	
Kulit terang	8 (66,7%)	1 (8,3%)	3 (9,9%)	12 (100%)
Kulit gelap	11 (9,0%)	4 (3,3%)	107 (87,7%)	122 (100%)
Jumlah	19 (14,2%)	5 (3,7%)	110 (82,1%)	134 (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja di Pertamina *HSE Training Center* yang merasa mempunyai warna kulit gelap yaitu 122 orang (91,0%). Sisanya merasa memiliki warna kulit terang (9,0%).

Perilaku dalam penelitian ini dibagi menjadi perilaku baik, cukup dan kurang. Perilaku baik jika responden mempunyai total skor dari poin kuesioner 6-8. Sedangkan perilaku cukup jika responden mempunyai total skor 3-5 dan perilaku kurang jika responden mempunyai skor 0-2.

Perilaku yang kurang pada pekerja, bila dirinci lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Perilaku Pekerja Yang Dianggap Kurang

Kriteria Kuesioner	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Cara Melindungi Tubuh	4	3,0
Cara Penggunaan Tabir Surya	110	82,1

Berdasarkan tabel di atas, perilaku pekerja di *HSE Training Center Manager* Pertamina Palembang masih kurang dalam hal cara penggunaan tabir surya yang baik dan benar. Padahal menurut WHO, lokasi geografis Indonesia yang dekat garis katulistiwa menyebabkan tingginya tingkat radiasi sinar ultraviolet.⁹

Kebanyakan pekerja tidak menggunakan tabir surya saat bekerja maupun saat aktifitas ataupun setiap saat. Hanya sedikit dari pekerja yang menggunakan tabir surya saat bekerja maupun beraktifitas. Mereka juga tidak tahu bahwa tabir surya digunakan ke seluruh tubuh dan bukan pada bagian tubuh tertentu saja.

Persepsi warna kulit seseorang kemungkinan akan mempengaruhi perilakunya dalam menjaga kesehatan dan warna kulitnya. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara persepsi warna kulit terang dengan perilaku pemakaian tabir surya yang baik. Hasil uji Chi

Square menunjukkan adanya 3 sel dengan nilai *expected count* kurang dari 5 sehingga analisis data harus dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Nilai *p* yang diperoleh dari uji Kolmogorov Smirnov didapatkan 0,000 yang berarti nilai $p < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi warna kulit terang dengan perilaku penggunaan tabir surya yang baik pada pekerja.

Perilaku partisipasi sangat rendah dalam hal menggunakan perlindungan matahari seperti topi dan baju panjang serta proteksi diri terutama muka, leher dan lengan. Dari hasil penelitian Wright (2003) dilaporkan bahwa petani di Queensland menggunakan topi lebar selama bekerja yaitu sebanyak 40%, 30% menggunakan tabir surya dan 20% menggunakan pakaian panjang. Hambatan mereka dalam menggunakan perlindungan matahari ialah sering lupa untuk menggunakan perlindungan terhadap sinar matahari, penggunaannya memakan waktu dan konsistensi tabir surya yang lengket serta merasa panas saat menggunakan topi lebar dan pakaian panjang.¹⁰

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, subjek penelitian tidak menggunakan tabir surya karena kesalahan persepsi tentang tabir surya yang dianggap sebagai *body lotion* yang sering digunakan wanita. Menurut kebanyakan pekerja, dengan menggunakan pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh sudah cukup untuk melindungi tubuh dari sinar matahari.

Alasan yang mungkin menyebabkan pekerja dengan persepsi warna kulit terang memiliki perilaku lebih baik dalam hal pemakaian tabir surya adalah karena sinar UV dapat mengubah warna kulit mereka menjadi lebih gelap sehingga pemakaian tabir surya diharapkan dapat menjaga warna kulit mereka. Perbedaan perilaku antara pekerja berkulit terang dan berkulit gelap kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan perilaku yang direncanakan oleh orang itu sendiri (*planned change*) serta munculnya kesediaan untuk berubah (*readiness to change*).¹¹

IV. KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi warna kulit terang dengan perilaku

penggunaan tabir surya yang baik pada pekerja. Perlunya peningkatan penyebaran informasi pada pekerja lain bahwa apapun warna kulit mereka tetap perlu dilindungi tabir surya agar tidak berkembang menjadi kanker kulit di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Eroschenko, V.P.. 2012. *Atlas Histologi di Fiore* Edisi 11. EGC, Jakarta, Indonesia. Hal 223.
- Balk, SJ. 2011. *Ultraviolet Radiation : A Hazard to Children and Adolescents* . American Academy of Pediatrics. 127(3):791-817.
- Cipto H. *Patients characteristic in skin tumor and skin surgery division*, Department of Dermatovenereology FKUI/RSCM, Jakarta. Indones J Oncol.2012.
- Sinuraya EV. 2012. *Registrasi kanker berbasis rumah sakit di Rumah Sakit Kanker Dharmais*. Jakarta, Rumah Sakit Kanker Dharmais/Departemen Kesehatan Indonesia.
- Cohen dkk. 2013. *Sun Protection Counseling by Pediatricans has Little Effect on Parent and Child Sun Protection Behavior*. Journal Pediatric. 162(2):381-386.
- Latha, M.S. dkk. 2013. *Sunscreening Agents*. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. 6 (1) :16-26.
- Holman, D.M. dkk. 2015. *Patterns of sunscreen use on the face and other exposed skin among US adults*. American Academy of Dermatology July 2015 : 83-92.
- Makgabutlane, Mmathapelo dan Wright, Caradee. 2014. *Real-time measurement of outdoor worker's exposure to solar ultraviolet radiation in Pretoria, South Africa*. South African Journal of Science. 111 (5) :1-7.
- WHO. 2003. *Sun Protection A Primary Teaching Resource*. Geneva : WHO.
- Wright J, Gies P. 2003. *Measured solar ultraviolet radiation exposures in Queensland in the building and construction industry*. Photochem Photobiol. 78(4):342-348.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta, Rineka Cipta.